

LA TOLERANCE AU HARCELEMENT SEXUEL : UNE REVUE DE LITTERATURE PSYCHO- SOCIOLOGIQUE SUR UN PHENOMENE CRIMINEL

TOLERANCE OF SEXUAL HARASSMENT: A REVIEW OF THE PSYCHO-SOCIOLOGICAL LITERATURE ON A CRIMINAL PHENOMENON

Mohamed Azzouzi <i>Docteur en droit privé, chercheur en droit pénal</i> Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, fès, Maroc	Rajae Zine El Abidine <i>Docteure en droit privé, chercheure en sciences criminelles</i> Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, fès, Maroc
Maria Neddi docteure en droit privé, chercheure en criminologie Université Sidi Mohamed V, Rabat, Maroc	

Rights

Citation:

Azzouzi, M., Zine El Abidine, R., & Neddi, M. (2025). LA TOLERANCE AU HARCELEMENT SEXUEL : UNE REVUE DE LITTERATURE PSYCHO-SOCIOLOGIQUE SUR UN PHENOMENE CRIMINEL. *Revue Droit Et Société*, 5(15), 22-36.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880878>

LA TOLERANCE AU HARCELEMENT SEXUEL : UNE REVUE DE LITTERATURE PSYCHO-SOCIOLOGIQUE SUR UN PHENOMENE CRIMINEL

Mohamed Azzouzi

*Docteur en droit privé,
chercheur en droit pénal*

*Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah, Fès, Maroc*

Rajae Zine El Abidine

*Docteure en droit privé,
chercheuse en sciences
criminelles*

*Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah, Fès, Maroc*

Maria Neddi

*docteure en droit privé,
chercheuse en criminologie*

*Université Mohammed v,
Rabat, Maroc*

RESUMÉ

Le contexte marocain présente des éléments socioculturels favorables au harcèlement sexuel dont les manifestations sont publiquement visibles. Mais, en dépit de sa fréquence, rares sont les études qui l'abordent depuis la perspective du sexisme ambivalent, des rôles sociaux de genre et de la tolérance. Les travaux existants recourent à des approches analytiques des registres légal et judiciaire, ou procède à des réflexions intuitives portant sur le thème global

de la violence contre les femmes. Pour combler ce vide, l'auteur et les autrices de ce papier cherchent à présenter de manière sélective les travaux qui ont abordé directement l'étude du harcèlement à la lumière des rôles de genre et du sexisme ambivalent.

Mots clés : Egalité, Rôles, Genre, Harcèlement Sexuel, Sexisme ambivalent, Tolérance.

TOLERANCE OF SEXUAL HARASSMENT: A REVIEW OF THE PSYCHO- SOCIOLOGICAL LITERATURE ON A CRIMINAL PHENOMENON

Mohamed Azzouzi

*PhD in private law,
researcher in criminal law*

*Sidi Mohamed Ben Abdellah
University*

Rajae Zine El Abidine

*PhD in private law,
researcher in criminal
sciences*

*Sidi Mohamed Ben Abdellah
University*

Maria Neddi

*PhD in private law,
researcher in criminology*

*Mohammed V University,
Rabat, Morocco*

ABSTRACT:

The socio-cultural context of Morocco is favorable to sexual harassment, which is visibly evident in public settings. But, despite its frequency, few studies address it from the quantitative perspective of ambivalent sexism, gender social roles, and tolerance. Existing works resort to analytical approaches of legal and judicial records, or proceed with intuitive reflections on the overarching theme of violence against women. To fill this gap, the authors of this paper seek to selectively present the literature that have directly addressed the topic of tolerance to sexual in light of gender roles and ambivalent sexism.

Keywords: Ambivalent Sexism, Equality, Gender, Roles, Sexual Harassment, Tolerance.

INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d'année, le Maroc connaît des dynamiques politiques et juridiques relatives à la condition de la femme. Plusieurs textes ont été adoptés par le législateur pour adapter la législation marocaine aux tendances internationales en matière des droits de la femme. Le registre pénal n'est pas demeuré imperméable à l'endroit de ce mouvement qui caractérise la question du genre. En attestent la position du législateur sur les questions

relatives au Harcèlement sexuel que ce soit dans la rue ou sur les lieux du travail.

Ce phénomène qui est largement investi par les ONG nationales et internationales plaçant pour des pénalisations rigoureuses, impose aux pouvoirs publics d'agir sous contrainte des bailleurs des fonds, pour la protection urgente de la femme contre ce fléau social dont les implications psychologiques et économiques sont largement étudiés à travers le monde. Dans ce sillage, le Maroc préfère intervenir à travers le

prisme du droit, notamment pénal, pour donner un coup de fouet aux conduites sociales et professionnelles illégales. Or, le succès d'une telle incursion verticale se trouve parfois désarçonnée par les exigences de la preuve dans la construction du processus judiciaire.

Toutefois, les facteurs inhérents au fonctionnement de l'appareil judiciaire, en relation avec le délit du harcèlement, ne sont pas les seuls obstacles qui limitent la portée des textes législatifs. En effet, rien n'est dit en fait sur le contexte culturel au sein duquel le législateur marocain tente de dissuader les rationalités du harcèlement, ne serait-ce que pour envisager des alternatives pédagogiques de socialisation et de sensibilisation du public à la gravité du phénomène.

En dépit de la pesanteur du mouvement féministe et de ses appels incessants pour inscrire la condition de la femme sur le droit fil des standards juridiques internationaux, la culture en prend souvent le contrepied. Étant élitistes, ces appels sont loin d'influencer l'imaginaire et le système des valeurs des citoyens que le législateur prend en considération dans l'incrimination du phénomène.

La tolérance culturelle à l'égard du harcèlement sexuel semble favoriser la reproduction sociale des pratiques abusives. Ainsi, les victimes préfèrent souvent sombrer dans le silence au lieu de déclarer les conduites du harcèlement dont elles étaient la cible de manière fortuite ou systématique, et ce afin d'éviter des stéréotypes et des incidences sociales consécutives dans une société d'honneur¹. Si par exemple un proche de la victime, son mari ou son frère, prend acte de l'agression sexuelle accomplie, il interprète ladite conduite comme une atteinte à son honneur, c'est-à-dire comme un défi auquel il peut répliquer par l'usage de la

force. La victime, bien qu'innocente qu'elle puisse être, sera blâmée, non seulement pour avoir engagé ses proches dans le conflit avec le perpétrateur ; mais aussi pour le fait d'être ouverte et accessible. Elle sera jugée également par la société de femme folle, car elle aurait dû laisser passer les choses et éviter à sa famille et à ses proches d'être indexée.

Dans un tel contexte, la majorité normalise avec le phénomène du harcèlement. Dans leurs conversations quotidiennes, les hommes défendent l'assomption sociale que les femmes sont sensiblement positives aux flatteries et aux compliments notamment lorsqu'ils proviennent des hommes qu'elles désirent. Cette conviction est monnaie courante dans la texture de la production des points de vue chaque fois que les droits des femmes sont évoqués. Il est vrai que les formes *hard* du sexisme perdent de poids avec le temps sous l'effet de la socialisation et de la médiatisation de la condition de la femme au Maroc, mais il se trouve que les marocains demeurent sclérosées sur certains aspects qui touchent le sens pratique de l'honneur comme construit social². Ils font ainsi, œuvre d'un bricolage d'attitudes dans lequel on tolère certains droits, on évite d'autres et on refuse carrément certaines avancées qui nuisent à l'ordre des déséquilibres de genre, que ce soit au sein de l'espace domestique ou au sein de l'espace public.

L'arrière-plan de cette revue de littérature, que ce papier cherche à traiter, est liée à un point de vue largement partagée, et faisant que les normes et les valeurs authentiques de la société marocaine fournissent un cadre axiologique favorable au respect et à la dignité de la femme. L'on estime que l'écart vis-à-vis des normes sociales de la pudeur, de la décence et de la chasteté, est ce qui favorise ces phénomènes émergents de la détérioration de la dignité de la

¹ Bourdieu, P. (1980), *Le sens pratique*, Paris, Seuil.

² Hougua, B., (2023), *Culture et modernité individuelle au Maroc : Une excursion dans les données de World Value Survey*, Paris : Edilivre.

femme et de son intégrité morale. Or, ces atteintes à la dignité sont suscitées, d'après le point de vue social tenu, par les idées de la modernité sur les droits et les libertés de la femme.

Cet article a pour objectif d'aborder comment le problème de la tolérance au harcèlement est traité dans la littérature afin de présenter aux chercheurs dans ce domaine les repères bibliographiques nécessaires pour aborder la tolérance à l'égard du harcèlement sexuel.

Sur le plan méthodologique, il sera question de traiter la littérature comme un matériau pour repérer les thématiques et les techniques à travers lesquelles le sujet du harcèlement est abordé dans la littérature internationale et marocaine. Deux approches sont menées en parallèle. D'abord une approche statistique à travers l'outil *Research Rabbit* et une approche compréhensive visant à examiner les pistes dans lesquels est examinée la tolérance au harcèlement sexuel. Trois éléments sont alors à traiter ci-dessous : Un regard statistique global sur l'évolution du sujet du harcèlement dans les bases de données (I), une analyse compréhensive de la littérature internationale (II) et enfin, ce que la littérature marocaine donne à lire sur le sujet avec une conclusion critique.

I. Harcèlement sexuel et sexisme : un regard global sur la littérature

Le harcèlement sexuel est considéré depuis longtemps comme une forme extrême de sexisme. Il constitue un phénomène répandu dans les sociétés du monde entier³. La présence de la femme sur les milieux du travail a certainement accéléré son exposition au risque du harcèlement, même dans les pays démocratiques⁴ En effet, au

cours des deux dernières décennies, les chercheurs ont déployé des efforts considérables pour comprendre le harcèlement sexuel, ce qui a donné lieu à une vaste littérature scientifique sur le sujet. L'implication des paramètres de genre dans ce phénomène a également intéressé les sphères académiques depuis 1980, comme le montrent les courbes construites dans les données de Google N-gramme en anglais, en français et en espagnol⁵.

³ MacKinnon, C. (1979). *The sexual harassment of working women*. Yale University Press.

⁴ McDonald, P. (2012). Workplace sexual harassment 30 years on: A review of the literature. *International Journal of Management Reviews*,

14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x>

⁵ Voir le site :

https://books.google.com/ngrams/graph?content=Gender%2Csexual+harassment&year_start=1960&year_end=2022&corpus=en&smoothing=5&case_insensitive=false

Figure 1. Evolution en anglais des concepts genre et harcèlement sexuel dans les données de Google Ngram Viewer

Figure 1. Evolution en français des concepts genre et harcèlement sexuel dans les données de Google Ngram Viewer

Figure 1. Evolution en espagnol des concepts genre et harcèlement sexuel dans les données de Google Ngram Viewer

La question du genre date, dans la littérature occidentale depuis la deuxième moitié du 20^{ème} siècle, notamment en France, en Espagne et dans les pays de l'Amérique latine. Les idées philosophiques et les mouvements de femmes ont certainement contribué à la naissance de cet acte épistémologique.

Toutefois, l'intérêt pour l'étude du harcèlement n'a pas suivi le même rythme que celui du genre, notamment dans les écrits en espagnol qui ont évolué d'une manière dormante jusqu'aux années 2000. Le graphique suivant montre le *timeline* des auteurs qui ont traité du sujet du harcèlement (en vert), en plus des travaux

connexes ou plus proche du harcèlement sexuel (en bleu). Le graphique donne à voir l'abondance des travaux depuis 2005. Ici, nous devons prendre en considération

la contribution des chercheurs latino-américains. Mais, les travaux connexes sont plus nombreux que les études stériles et systématiques du harcèlement sexuel.

Figure. Time line des travaux en espagnol sur le harcèlement sexuel

Les écrits en français affichent un intérêt croissant pour ce sujet depuis les années 80. La thématique du harcèlement inscrit une augmentation légère avec le temps attestant de la centralité du sujet comme thématique principale dans les études des violences sexuelles basées sur le genre. Cependant, il y a lieu de différencier entre

la fréquence du mot harcèlement sexuel et celle des études qui portent sur le sujet. Les écrits français ont évoqué le terme depuis des années 80, mais les études systématiques sont de moins en moins nombreuses comme le montre le graphique ci-dessous.

Figure. Timeline des travaux en français sur le harcèlement sexuel

Les travaux en anglais sur la thématique ont décollé vers 1960 avec un rythme relativement ascendant. Souvent les travaux sur le harcèlement prennent la forme d'enquêtes quantitatives influencées par le courant positiviste et béhavioriste.

Aujourd'hui, ces travaux forment la source incontournable de l'innovation méthodologique et thématique. Le raisonnement en termes de variables mesurables est monnaie courante. Les écrits en anglais affichent davantage les

travaux directs sur le harcèlement comme le montre le timeline ci-après :

II. Clivages genre et harcèlement sexuel : un regard sélectif

La diversité des études qui rapportent le harcèlement sexuel aux clivages du genre complique souvent la rédaction d'une revue de littérature dans un article qui a une visée exploratoire. C'est la raison pour laquelle nous allons nous limiter principalement à certains repères bibliographiques qui ont traité de la relation entre les variables liées au sexisme basé sur le genre et la tolérance au harcèlement sexuel. Mais, il importe d'abord de préciser que les normes sociales de genre comprennent des attitudes, des croyances et des comportements que la société considère comme étant appropriés ou inappropriés pour les femmes et les hommes dans des situations données. Ces normes représentent des attentes sociales et familiales que les sujets accomplissent donnant ainsi lieu à ce qu'on appelle les rôles sociaux de genre⁶.

Dans le registre des attentes traversées par des considérations genre, la femme est souvent assignée à des positions passives,

molles et humides⁷. Elles doivent être belles, gentilles et affectives ; tandis que l'homme est socialisé pour être fort et solide⁸. Pour assurer le respect de ces normes et l'identification aux rôles de genres, des sanctions sociales formelles et non formelles sont souvent prévues, afin de maintenir les rapports de force et de sens au principe de l'ordre sexuel.

Les rôles de genre basés sur des normes sociales, ainsi que les formes ambivalentes et hostiles du sexisme sont souvent traités dans la littérature comme des facteurs opérants en matière de tolérance à l'égard du harcèlement sexuel⁹. Il est admis dans la littérature que ces rôles sont fondés dans les sociétés à dominance sociale rigide, sur l'opposition substantielle entre les concepts de masculinité et de féminité

⁶ Cislighi B, Heise L. (2020). Gender norms and social norms: differences, similarities and why they matter in prevention science. *Sociology of Health & Illness*, 42 (2), 407-422. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9566.13008>

⁷ Bourdieu, P. (1988). *La domination masculine*, Paris, Le Seuil.

⁸ Alu, M. E. (2019, April 5). The Impacts of Gender Role Socialization on Health and Culture. *Lehigh University*. Retrieved February 20, 2022, from <https://www2.lehigh.edu/news/the-impacts-of-gender-role-socialization-on-healthand-cultur>

⁹ Shi, X., & Zheng, Y. (2020). Perception and Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Feminist Identity, Sexism, and Gender Roles in a Sample of Chinese Working Women. *Psychology of Women Quarterly*, 44(2), 217-233. <https://doi.org/10.1177/0361684320903683>

fondant l'identité des hommes et des femmes¹⁰.

Toutefois, les liens entre les rôles de genre, masculins et féminins, et les attitudes envers le harcèlement sexuel ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Dans ce cadre, Gary N. Powell rapporte dans son étude sur un échantillon d'étudiants de commerce et de MBA ayant des emplois à temps plein, que les hommes les plus attachés au concept de masculinité sont moins susceptibles que les autres de percevoir les gestes ou les remarques sexuelles comme faisant partie du harcèlement sexuel¹¹. L'auteur constate également que les femmes les plus masculines le font mieux que les autres femmes. Quant aux femmes et les hommes plus féminins, ils sont enclins à voir plus d'actes et de gestes comme relevant du harcèlement sexuel.

Russell et Trigg, dans leur étude sur le harcèlement sexuel auprès d'un échantillon de 457 étudiants du premier cycle au sein de l'université privée du Midwest¹², ont constaté que les hommes et les femmes plus féminins étaient moins susceptibles de tolérer le harcèlement sexuel que leurs pairs. Ce qui semble en concordance avec les résultats dégagés par Foulis et McCabe dans leur enquête auprès d'un échantillon

de 196 étudiants et employés dont 123 femmes. Les deux chercheurs ont montré que les rôles de genre, les stéréotypes qui y sont liés, l'expérience du harcèlement sexuel permet de prédire les attitudes envers le harcèlement sexuel¹³.

D'autre côté, d'autres études n'ont pas trouvé de relation entre les rôles de genre et la tolérance à l'égard du harcèlement sexuel. Bursik & Geftter, ont abordé les perceptions du harcèlement sexuel dans les contextes académiques en utilisant des ensembles de données collectés en deux temps¹⁴. Ils ont essayé d'examiner l'influence de deux variables individuelles, à savoir le genre et le rôle de genre, et une autre variable contextuelle, le pouvoir de l'harceleur. L'étude a permis de montrer que lorsque l'harceleur dispose d'un pouvoir supérieur, les participants percevaient plus de vignettes comme des exemples du harcèlement sexuel, considéraient les cibles féminines de manière plus positive et jugeaient l'harceleur masculin négativement. Toutefois, au temps 2, les enquêtés perçoivent les harceleurs de manière moins négative au temps 2 qu'au Temps 1.

Le sexisme est également supposé en relation avec le harcèlement sexuel, c'est-à-dire avec la perception et à la tolérance à l'égard de ce phénomène. Selon la théorie de Glick et Fiske¹⁵, le sexisme ambivalent se réfracte en deux catégories : le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Le sexisme hostile se réfère à une attitude

¹⁰ Voir à cet égard:

Carroll, J. L., & Wolpe, P. R. (1996). *Sexuality and gender in society*. Harper Collins College Publishers.

Spence, J. T., & Helmreich, R. L. (1980). Masculine instrumentality and feminine expressiveness: Their relationships with sex role attitudes and behaviors. *Psychology of Women Quarterly*, 5(2), 147–163. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1980.tb00951.x>

¹¹ Powell, G. N. (1986). Effects of sex role identity and sex on definitions of sexual harassment. *Sex Roles*, 14(1-2), 9–19. <https://doi.org/10.1007/BF00287844>

¹² Russell, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent Sexism, social dominance, and gender roles. *Sex Roles*, 50(7/8), 565–573. <https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000023075.32252.Fd>

¹³ Foulis, D., & McCabe, M. P. (1997). Sexual harassment: Factors affecting attitudes and perceptions. *Sex Roles*, 37(9-10), 773–798. <https://doi.org/10.1007/BF02936339>

¹⁴ Bursik, K., & Geftter, J. (2011). Still Stable After All These Years: Perceptions of Sexual Harassment in Academic Contexts. *The Journal of Social Psychology*, 151(3), 331–349. <https://doi.org/10.1080/00224541003628081>

¹⁵ Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent Sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 491–512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>

hostile et méprisante envers les femmes comme inférieures et incompetentes par rapport aux hommes. Par contre, le sexisme bienveillant se base sur des attitudes positives, compatissantes et emphatique à l'égard des femmes. On y considère la femme comme digne de respect et de compassion et l'on apprécie la lourdeur des rôles sociaux pénibles qu'elles accomplissent.

L'examen de la littérature montre que les sujets ayant des attitudes hostiles affichent une tolérance à l'endroit du harcèlement ou de l'agression sexuelle, tandis que ceux et celles qui sont plus orientés vers l'égalité des sexes ont une tolérance plus faible¹⁶. Suzanne Hill et Tara C Marshall procèdent à une comparaison entre la culture britannique et indienne pour ce qui concerne l'acceptation du mythe du viol sexuel¹⁷, l'étude dégage que l'acceptation des sujets indiens de ce mythe s'explique par les facteurs liés aux normes de genre traditionnelles et le sexisme hostile.

Plus récemment, Mohamed Thaheer et ses collègues ont étudié la tolérance de la femme au harcèlement sexuel¹⁸. Les

résultats montrent que la tolérance des femmes envers le harcèlement sexuel est positivement liée au sexisme ambivalent et à la domination sociale ; mais le sexisme hostile apparaît comme le meilleur prédicteur de la tolérance des femmes envers le harcèlement sexuel. On peut trouver derrière le sexisme l'idée de chosifier et de déshumaniser les femmes, et par conséquent d'admettre leur traitement comme objet sexuel.

Rudman et Mescher attaquent cette question en rappelant l'hypothèse de l'alignement de la déshumanisation des femmes et de l'agression sexuelle des hommes. Leur étude fournit le premier soutien direct à cette hypothèse à travers la vérification de l'association implicite des sous-catégories de la déshumanisation, à savoir l'animalisation et l'objectification¹⁹. La recherche dégage que l'association des femmes aux objets ou aux animaux est corrélée à la propension des hommes au viol et à la victimisation sexuelle des femmes.

Dans un contexte chinois, Shi et Zheng explorent auprès de 504 femmes employées les facteurs qui influencent les attitudes de tolérance à l'égard du harcèlement sexuel²⁰. Les chercheurs constatent que l'engagement féministe est positivement corrélé à la perception du harcèlement sexuel par les femmes, tandis que l'acceptation des rôles de genre traditionnels se montre en corrélation positive avec la tolérance du harcèlement

¹⁶ Voir à cet égard :

Russell, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Gender Differences, Ambivalent Sexism, Social Dominance, and Gender Roles. *Sex Roles: A Journal of Research*, 50(7-8), 565-573. <https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000023075.32252.fd>

Chapleau, K. M., Oswald, D. L., & Russell, B. L. (2007). How ambivalent sexism toward women and men support rape myth acceptance. *Sex Roles*, 57(1-2), 131-136. <https://doi.org/10.1007/s11199-007-9196-2>

¹⁷ Hill, S., & Marshall, T. C. (2018). Beliefs about sexual assault in India and Britain are explained by attitudes toward women and hostile Sexism. *Sex Roles*, 79(7), 421-430. <https://doi.org/10.1007/s11199-017-0880-6>

¹⁸ Mohamed Thaheer, A. S., Sani, A., Abdul Rahim, A. R., Abdullah, M. H., Purhanudin, N., & Zamaruddin, N. A. A. (2021). The influence of social dominance, ambivalent sexism and organizational climate towards sexual harassment tolerance. *Advances in Business Research*

International Journal, 7(3), 45-55.

<https://doi.org/10.24191/abrij.v7i3.15443>

¹⁹ Rudman, L. A., & Mescher, K. (2012). Of animals and objects: Men's implicit dehumanization of women and likelihood of sexual aggression. *Personality & Social Psychology Bulletin*, 38(6), 734-746. <https://doi.org/10.1177/0146167212436401>

²⁰ Shi, X., & Zheng, Y. (2020). Perception and Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Feminist Identity, Sexism, and Gender Roles in a Sample of Chinese Working Women. *Psychology of Women Quarterly*, 44(2), 217-233. <https://doi.org/10.1177/0361684320903683>

sexuel. L'analyse de médiation a montré que l'engagement actif envers le féminisme médiatisait les relations entre le sexisme, les rôles de genre et la perception du harcèlement sexuel sont médiatisés par l'engagement féministe, tandis que l'acceptation des rôles de genre traditionnels médiatise les relations entre le sexisme et l'engagement féministe avec la tolérance au harcèlement sexuel.

III. La littérature marocaine sur le harcèlement et le sexisme

Comme en Chine ou les autres pays de l'Est où les gens adhèrent davantage aux normes sociales traditionnelles de genre²¹, il se peut que les différences dans l'association entre les rôles de genre et les attitudes liées au harcèlement sexuel soient plus prononcées. Malheureusement, les études quantitatives sur ce sujet sont rares, voire introuvables. On ne croise pas des études pareilles dans le contexte marocain. La majorité des chercheurs préfèrent travailler sur la visée juridique et l'apport du législateur en matière de sanction des conduites de harcèlement. Les recherches qui présentent un penchant positiviste sont souvent qualitatives, mais restent globales car elles ne raisonnent pas en termes de variables. Toutefois, il importe de citer quelques-unes qui ont essayé d'aborder le sujet du harcèlement sexuel.

Sadiqi et Ennaji examinent la position de la femme dans l'espace domestique et les défis que lui pose l'accès à l'espace public²². Leur recherche soutient que les

²¹ Glick, P., Lameiras, M., Fiske, S. T., Eckes, T., Masser, B., Volpato, C., Manganelli, A. M., Pek, J. C. X., Huang, L.-L., Sakalli-Uğurlu, N., Rodríguez Castro, Y., Pereira, M. L. D., Willemsen, T. M., Brunner, A., Six-Materna, I., Wells, R., & Glick, P. (2004). Bad but bold: Ambivalent attitudes toward men predict gender inequality in 16 nations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(5), 713–728. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.5.713>

²² Sadiqi, F., and M. Ennaji. (2006). "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law and Social Change in Morocco."

femmes sont souvent victimes du harcèlement sexuel dans l'espace public. Ennaji aborde le phénomène du harcèlement sur le milieu du travail à la lumière du nouveau code du travail qui criminalise les différentes formes d'agressions sexuelles contre les femmes employées²³. Quant à Skalli, elle essaie de discuter les mesures et les initiatives pour lutter contre le harcèlement sexuel en Égypte et au Maroc²⁴. Abdellah El Ghazouani²⁵, aborde de manière positiviste le harcèlement des femmes sur l'espace public et se focalise notamment sur le harcèlement de la rue au Maroc en explorant les témoignages des femmes, leurs portraits vestimentaires comme stimulateurs des conduites de harcèlement. Habiba Chafai, dans une étude de réflexion, cherche à révéler la relation entre les images stéréotypées des filles et des femmes marocaines et la violence qui est susceptible d'être commise contre elles. Elle propose que la position des femmes dans les registres de pouvoir contribue à l'imposition des rôles de genre. Ce qui favorise des attitudes et des pratiques violentes à l'encontre des femmes dans l'arène publique²⁶.

Ahmed Khattabi mène une étude comparée sur ce sujet dans deux universités, marocaine et française, à savoir Meknès et Bordeaux. Les données de terrain ont

Journal of Middle East Women's Studies 2 (2): 86–114.

²³ Ennaji, M. (2011). "Violence Against Women in Morocco: Advances, Contentions, and Strategies to Combat it." In *Gender and Violence in the Middle East*, edited by M. Ennaji and F. Sadiqi, 200–217. London: Routledge.

²⁴ Skalli, L. H. (2014). "Young Women and Social Media Against Sexual Harassment in North Africa." *The Journal of North African Studies* 19 (2): 244–258.

²⁵ El Ghazouani, A. (2015). *Les Femmes dans L'espace Public. Le Harcèlement sexuel*. Casablanca : Afrique Orient.

²⁶ Habiba Chafai (2017): Contextualising Street sexual harassment in Morocco: a discriminatory sociocultural representation of women, *The Journal of North African Studies*, DOI: 10.1080/13629387.2017.1364633

révélé que le phénomène du harcèlement et de la violence en milieu universitaire est fortement présent en tant que sport quotidien, tant pour les hommes que pour les femmes, à l'Université de Meknès, au Maroc. Les actes du harcèlement sont classés normaux et moins dangereux. A Bordeaux, la présence du harcèlement est codifiée. Le sentiment de sécurité de l'harcéleur est l'un des facteurs explicatifs de ces différences²⁷.

Dans son ouvrage "Critique de la masculinité au Maroc"²⁸, le sociologue Abdessamad Dialmy essaie d'explorer les modalités selon lesquelles certaines constructions sociales autour de la masculinité contribuent à normaliser le harcèlement sexuel et à le rendre quasi-ordinaire. À travers des entretiens approfondis avec des hommes âgés entre 20 et 40 ans à Rabat, il dégage le fait que plusieurs personnes considèrent encore le harcèlement verbal comme une forme "inoffensive" d'interaction avec les femmes.

Certaines études se focalisent sur les normes patriarcales favorables aux perceptions genrées. Ces normes sont censées jouer un rôle central dans la perpétuation du harcèlement sexuel au Maroc. Dans sa thèse intitulée "Les masculinités marocaines : anthropologie du genre à Marrakech", Rebutini²⁹ analyse comment certaines pratiques culturelles renforcent l'idée selon laquelle l'homme a un droit implicite sur l'espace public et sur le corps féminin. Ces éléments ont déjà été

dégagés par les travaux de Mernissi³⁰ qui, dans une étude ethnographique sur la connotation sociale du Harem, elle montre que la discrimination spatiale entre hommes et femmes contribue à alimenter une perception où toute interaction féminine hors du cadre domestique est susceptible d'être interprétée comme une invitation implicite du mâle.

La religion est souvent indexée comme étant un réservoir culturel qui peut contribuer à justifier indirectement certains comportements oppressifs envers les femmes. Une recherche menée par Bouhdiba montre comment les lectures conservatrices du Coran peuvent être utilisées pour légitimer un contrôle excessif exercé sur le corps féminin³¹.

D'autres études ont essayé d'explorer le registre juridique en tirant au clair les lacunes persistantes des réformes législatives destinées à lutter contre le harcèlement et les autres violences contre la femme. Il convient de rappeler qu'en 2018, le Code pénal marocain a été amendé pour inclure des dispositions spécifiques contre le harcèlement sexuel. Dans ce cadre, les discours militants et militantes renseignent que ces réformes ont permis une augmentation significative du nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel, sauf que le manque de preuves tangibles, la réticence des témoins et la stigmatisation sociale associée aux victimes qui saisit la justice limitent le pourcentage des plaintes donnant lieu à des condamnations judiciaires. Les déclarations des féministes sur les obstacles sont abondantes. L'on cite à titre d'exemple, la méconnaissance généralisée parmi la police judiciaire des nouvelles dispositions légales, l'obstacle géographique planant sur l'accès aux services juridiques pour les femmes rurales et la persistance d'attitudes

²⁷ Khatabi, A., (2019), « Harcèlement sexuel et violence en milieu universitaire au Maroc et en France. Une étude comparative entre les universités de Meknès et de Bordeaux », *Working Paper 7*. At : https://www.theacss.org/uploads/cke_documents/Final-Working-Paper-7.pdf

²⁸ Dialmy A., (2009), *Critique de la masculinité au Maroc*. Rabat: Saad Warzazi Éditions.

²⁹ Rebutini G., (2009), *Les masculinités marocaines: Anthropologie du genre à Marrakech*, Thèse de Doctorat, EHESS, Paris.

³⁰ Mernissi, F., (1991), *Le Monde n'est pas un harem : Paroles de femmes du Maroc*, Paris : Albin Michel.

³¹ Bouhdiba A., (2003 [1975]), *La sexualité en islam*, Paris : PUF.

défavorables chez certains professionnels de la justice.

D'autres travaux ont essayé de porter un regard sur les militants dans le domaine du genre et des droits de la femme. En effet, dans une étude de Fatima Sadiqi auprès de militantes féministes³², montre comment celles-ci recourent à un mixage intersectionnel associant les aspects religieux, progressistes avec des exigences modernes pour promouvoir un environnement affranchi d'abus sexuels tout en essayant de réinterpréter les valeurs sociales.

Conclusion

Malgré l'importance de ces études, nous n'avons pas croisé des recherches micro qui investissent les relations qui s'établissent entre la tolérance à l'égard du harcèlement sexuel et les autres paramètres liés aux clivages du genre. Ce manque complique parfois l'intervention des politiques publiques et du droit.

La littérature sur le harcèlement sexuel, qui est limitée à la simple description du phénomène, ne peut pas aider les pouvoirs publics à intervenir de manière efficace et chirurgicale. Elle ne fournit pas aux décideurs des variables sur lesquelles on peut jouer sur le plan pédagogique et juridique afin d'amortir le phénomène du harcèlement sexuel.

Les réformes en la matière, appellent à la jonction des études qualitatives aux études quantitatives sur des variables de genre déterminées afin de faciliter l'intervention des politiques publiques. Le recours à la littérature occidentale peut fournir des éclaircissements en la matière. Mais, ses résultats non contextualisés incitent souvent à une hésitation académique et politique. Toutefois, nous pouvons y tirer profit concernant les opportunités méthodologiques et métriques qu'elle

fournit afin d'aborder les liens entre les différentes formes du sexisme et le harcèlement dans le contexte marocain. Dans ce cadre nous sommes en train d'analyser les données d'une enquête de terrain menée auprès de 400 personnes afin de dégager les prédicteurs de la tolérance à l'égard du harcèlement sexuel dans le contexte culturel de notre pays.

³²Sadiki, F. (2017). « The Moroccan Feminist Movement (1946–2014) », in, B. Badri & A. Tripp, Women's activism in Africa (pp. 97-120), London : Zed Press.

Bibliographie

Alu, M. E. (2019). The Impacts of Gender Role Socialization on Health and Culture. Lehigh University. Retrieved February 20, 2022, from <https://www2.lehigh.edu/news/the-impacts-of-gender-role-socialization-on-healthand-cultur>

Bouhdiba A., 2003 [1975] – La sexualité en islam, Paris : PUF.

Bourdieu, P, 1988, La domination masculine, Paris : Le Seuil

Bourdieu, P. Le sens pratique, Paris : Seuil, 1980

Bursik, K., & Geftter, J. (2011). Still Stable After All These Years: Perceptions of Sexual Harassment in Academic Contexts. *The Journal of Social Psychology*, 151(3), 331–349. <https://doi.org/10.1080/00224541003628081>

Carroll, J. L., & Wolpe, P. R. (1996). *Sexuality and gender in society*. Harper Collins College Publishers.

Chapleau, K. M., Oswald, D. L., & Russell, B. L. (2007). How ambivalent sexism toward women and men support rape myth acceptance. *Sex Roles*, 57(1-2), 131–136. <https://doi.org/10.1007/s11199-007-9196-2>

Cislaghi B, Heise L. Gender norms and social norms: differences, similarities and why they matter in prevention science. *Sociol Health Illn*. 2020, 42(2):407-422. doi: 10.1111/1467-9566.13008.

Dialmy A., 2009 – Critique de la masculinité au Maroc. Rabat: Saad Warzazi Éditions.

El Ghazouani, A. 2015. *Les Femmes dans L'espace Public. Le Harcèlement sexuel*. Casablanca: Afrique Orient.

Ennaji, M. 2011. “Violence Against Women in Morocco: Advances, Contentions, and Strategies to Combat it.” In *Gender and Violence in the Middle East*, edited by M. Ennaji and F. Sadiqi, 200–217. London: Routledge.

Foulis, D., & McCabe, M. P. (1997). Sexual harassment: Factors affecting attitudes and perceptions. *Sex Roles*, 37(9-10), 773–798. <https://doi.org/10.1007/BF02936339>.

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent Sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 491–512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>

Glick, P., Lameiras, M., Fiske, S. T., Eckes, T., Masser, B., Volpato, C., Manganelli, A. M., Pek, J. C. X., Huang, L.-L., Sakalli-Uğurlu, N., Rodríguez Castro, Y., Pereira, M. L. D., Willemsen, T. M., Brunner, A., Six-Materna, I., Wells, R., & Glick, P. (2004). Bad but bold: Ambivalent attitudes toward men predict gender inequality in 16 nations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(5), 713–728. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.5.713>

Chafai, H. (2017): Contextualising Street sexual harassment in Morocco: a discriminatory sociocultural representation of women, *The Journal of North African Studies*, DOI: 10.1080/13629387.2017.1364633

Hill, S., & Marshall, T. C. (2018). Beliefs about sexual assault in India and Britain are explained by attitudes toward women and hostile Sexism. *Sex Roles*, 79(7), 421–430. <https://doi.org/10.1007/s11199-017-0880-6>

Hougua, B., 2023, Culture et modernité individuelle au Maroc : Une excursion dans les données de World Value Survey, Paris : Edilivre.

Khttabi, A., 2019, « Harcèlement sexuel et violence en milieu universitaire au Maroc et en France. Une étude comparative entre les universités de Meknès et de Bordeaux », Working Paper 7. At : https://www.theacss.org/uploads/cke_documents/Final-Working-Paper-7.pdf

MacKinnon, C. (1979). *The sexual harassment of working women*. Yale University Press.

McDonald, P. (2012). Workplace sexual harassment 30 years on: A review of the literature. *International Journal of Management Reviews*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00300.x>

Mernissi, F., 1991, Le Monde n'est pas un harem : paroles de femmes du Maroc, [Paris : Albin Michel](#).

Mohamed Thaheer, A. S., Sani, A., Abdul Rahim, A. R., Abdullah, M. H., Purhanudin, N., & Zamaruddin, N. A. A. (2021). The influence of social dominance, ambivalent sexism and organizational climate towards sexual harassment tolerance. *Advances in Business Research International Journal*, 7(3), 45–55. <https://doi.org/10.24191/abrij.v7i3.15443>

Powell, G. N. (1986). Effects of sex role identity and sex on definitions of sexual harassment. *Sex Roles*, 14(1-2), 9–19. <https://doi.org/10.1007/BF00287844>

Rebucini G., 2009 – Les masculinités marocaines : Anthropologie du genre à Marrakech Thèse de Doctorat, EHESS, Paris.

Rudman, L. A., & Mescher, K. (2012). Of animals and objects: Men's implicit dehumanization of women and likelihood of sexual aggression. *Personality & Social Psychology Bulletin*, 38(6), 734–746. <https://doi.org/10.1177/0146167212436401>

Russell, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent Sexism, social dominance, and gender roles. *Sex Roles*, 50(7/8), 565–573. <https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000023075.32252.Fd>

Russell, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Gender Differences, Ambivalent Sexism, Social Dominance, and Gender Roles. *Sex Roles: A Journal of Research*, 50(7-8), 565-573. <https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000023075.32252.fd>

Sadiki; F., 2017. « The Moroccan Feminist Movement (1946–2014) ». Dans *Women's activism in Africa*, sous la dir. de Balghis BADRI et Ailli TRIPP, p. 97–120. Londres: Zed Press.

Sadiqi, F., and M. Ennaji. 2006. "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law and Social Change in Morocco." *Journal of Middle East Women's Studies* 2 (2): 86–114.

Shi, X., & Zheng, Y. (2020). Perception and Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Feminist Identity, Sexism, and Gender Roles in a Sample of Chinese Working Women. *Psychology of Women Quarterly*, 44(2), 217-233. <https://doi.org/10.1177/0361684320903683>

Shi, X., & Zheng, Y. (2020). Perception and Tolerance of Sexual Harassment: An Examination of Feminist Identity, Sexism, and Gender Roles in a Sample of Chinese Working Women. *Psychology of Women Quarterly*, 44(2), 217-233. <https://doi.org/10.1177/0361684320903683>

Skalli, L. H. 2014. "Young Women and Social Media Against Sexual Harassment in North Africa." *The Journal of North African Studies* 19 (2): 244–258.

Spence, J. T., & Helmreich, R. L. (1980). Masculine instrumentality and feminine expressiveness: Their relationships with sex role attitudes and behaviors. *Psychology of Women Quarterly*, 5(2), 147–163. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1980.tb00951.x>

